

¿Tiene el silencio un sentido trascendental en Wittgenstein?

Eduardo D. Dib

DOI: 10.5281/zenodo.15765030

Ich nenne alle Erkenntnis transzendental, die sich nicht sowohl mit Gegenständen, sondern mit unserer Erkenntnisart von Gegenständen, insofern diese a priori möglich sein soll, überhaupt beschäftigt. Ein System solcher Begriffe würde Transzendental-Philosophie heißen.

KrV, Einleitung, VII. Idee und Einteilung einer besonderen Wissenschaft, unter dem Namen der Kritik der reinen Vernunft

Vgl. Kant Lexicon, s 539 (547 del PDF)

Llamo trascendental a todo conocimiento que se ocupa en general, no tanto de objetos, sino de nuestra forma de conocerlos, en la medida que éstos deben ser posibles a priori. Un sistema de tales conceptos se llamaría filosofía trascendental.

Crítica de la razón pura, Introducción, VII Idea y división de una ciencia particular bajo el nombre de crítica de la razón pura

Cfr. Kant Lexicon, p 539

Hay cosas, como el sentido de la vida, que algunas personas llegan a "ver", pero jamás a "decir" (con sentido). Esta infabilidad la atribuye Wittgenstein a los límites que el lenguaje tiene para "figurar" el mundo. Pero si ver es conocer, entonces estos límites, así como el silencio que habría que guardar acerca de lo que yace más allá, no tendrían un sentido cognitivo, es decir, trascendental. Ahora bien, ¿es el conocimiento idéntico con su expresión lingüística? De ser así, entonces el silencio sí tendría un sentido trascendental, pues lo que no se puede decir coincidiría con lo que no se puede conocer, en una postura afín al Círculo de Viena y a la filosofía analítica anglosajona.

TRACTATUS LOGICO-PHILOSOPHICUS

Es bien conocido el último aforismo: De lo que no se puede hablar, se debe callar. Pero ¿hay en lo que se calla algo más que silencio?

6.522 Hay, ciertamente, lo inexpresable, lo que se muestra a sí mismo; esto es lo místico.

Muy bien, pero ¿tiene lo místico algún contenido concreto, además de ser esquivo al lenguaje?

6.45 La visión del mundo sub specie aeterni es su contemplación como un todo –limitado–.

Sentir el mundo como un todo limitado es lo místico.

Se trataría entonces de un sentimiento para nada vago, sino bien claro y distinto. ¿Qué hay con esa ‘contemplación’, podremos usted y yo tener una?

6.521 La solución del problema de la vida está en la desaparición de este problema.

(¿No es ésta la razón de que los hombres que han llegado a ver claro el sentido de la vida después de mucho dudar, no sepan decir en qué consiste este sentido?)

Entonces el sentido, lo místico, sería contemplable en la medida que él mismo se muestre a alguien. Pero no habría método, ni ciencia, ni filosofía capaz de expresarlo, pues no hay proposición capaz de contenerlo:

6.53 El verdadero método de la filosofía sería propiamente éste: no decir nada, sino aquello que se puede decir; es decir, las proposiciones de la ciencia natural –algo, pues, que no tiene nada que ver con la filosofía–; y siempre que alguien quisiera decir algo de carácter metafísico, demostrarle que no ha dado significado a ciertos signos en sus proposiciones.

Sin embargo, esto no constituye un problema:

6.5 Para una respuesta que no se puede expresar, la pregunta tampoco puede expresarse.

No hay enigma.

Es decir, los problemas en torno al sentido del mundo y de la vida son pseudo-problemas. Para que exista un enigma (Rätsel), tiene que haber primero una pregunta sin respuesta, pregunta que no llega a plantearse.

Dos asociaciones:

Heidegger finalizando El origen de la obra de arte dice: “Es remota la pretensión de solucionar el enigma. La tarea es ver el enigma.” *O sea, en oposición diametral con Wittgenstein, el enigma sí existe, puede ser planteado (aunque difícilmente solucionado) y la legítima tarea del filósofo sería verlo y hacerlo ver.*

Kant en la Crítica de la Razón Pura destaca como cosas-en sí al yo trascendental y al mundo como totalidad. ¿Coincidirán con los enigmas de la vida y el mundo en el Tractatus? En un sentido son más

enigmáticas todavía, ya que nadie puede tener la intuición de una cosa-en-sí, mientras parece que, para Wittgenstein, ciertos hombres sí contemplan el sentido de la vida. En otro sentido lo son menos, pues aunque el entendimiento no puede con ellas, la razón pura en su dimensión dialéctica las abordaría en tanto ideales necesarios para resolver sus antinomias.

INVESTIGACIONES FILOSÓFICAS (Philosophische Untersuchungen)

Se plantea el problema de las cosas que 'ocurren' al pensar, tales como el significar: ¿Tiene sentido decir que un sillón piense (361)? ¿No? ¿y una máquina? ¿y una persona? ¿Por qué es un poco más plausible que la máquina lo haga y necesario que la persona lo haga? Si el sillón permanece callado ¿significa algo? Claro que no, pero ¿y el silencio de la máquina y el de la persona? Según este segundo Wittgenstein, lo que define el uso de una palabra es el juego de lenguaje. Sólo de seres humanos y semejantes (muñecas, espíritus) decimos que piensan (360). Pero ¿no hay en el silencio de una persona algo más que una jugada en un juego que la gente juega, más que en el silencio de la muñeca, los espíritus, la máquina, mucho más que en el del sillón?

SILENCIO Y VAGUEDAD, WITTGENSTEIN Y RUSSELL

Bertrand Russell, en su artículo Vaguedad, sugiere que el valor veritativo de un enunciado como "x es verde" no sería ni verdadero ni falso cuando la variable x refiera un objeto cuyo matiz de color se encuentre en un área del espectro de transición entre el verde y el amarillo tal que no permita discriminar si es verde o amarillo. Tal enunciado, ¿debería ser callado también? ¿Es ocasión para el silencio wittgensteiniano, antes que para la enunciación cromática? Difícilmente, ya que Wittgenstein prescribe silencio para curar la ausencia de sentido, no la indeterminación del valor veritativo. Así se enfrenta a los límites del lenguaje, que también serían los del mundo, con una actitud que, más que epistémica, parece trascendental: hasta aquí llega lo que puedo saber y decir con sentido. "x es verde" tiene sentido, aunque exista un cierto rango de valores para x que hacen indeterminado su valor de verdad. Muy bien, pero ¿qué hay de lo que puedo saber, pero no decir? Volveremos sobre esto al final.

¿CÓMO SILENCIAR UNA PREGUNTA? WITTGENSTEIN DOWN THE RABBIT-HOLE

Según Wittgenstein, "6.5 Para una respuesta que no se puede expresar, la pregunta tampoco puede expresarse ...", a pesar de lo cual él mismo plantea la cuestión de lo místico, y la del mundo como totalidad. Ahora bien, ¿no constituye esto una pregunta, aunque le falte el signo de interrogación? ¿No es su recomendación de guardar silencio una respuesta? Asimismo aconseja nuestro filósofo desechar sus

proposiciones una vez leídas, como un utensillo que ya cumplió su propósito, que era "mostrar" (¡no "decir"!) el sinsentido de las proposiciones metafísicas. Pero el libro permanece, quizás olvidado por unos, pero nuevamente descubierto por otros, y así permanecen las preguntas que lo hacen interesante. Y si esto no es una considerable provisión de sentido, entonces, ¿qué es?

Quizás Wittgenstein veía al lector del Tractatus como Lewis Carroll describe a Alice cayendo por el hoyo del conejo: no cree que las preguntas puedan ser respondidas con sentido, pero tampoco puede dejar de formularlas:

Alice ... went on saying to herself, ... "Do cats eat bats?" ... and sometimes, "Do bats eat cats?" for, you see, as she couldn't answer either question, it didn't much matter which way she put it. (*Alice's adventures in Wonderland*, p 10)

SILENCIO Y TEMPORALIDAD EN UN MUNDO RELATIVISTA

Mientras su antiguo compañero de aventuras metamatemáticas Bertrand Russell se enfrascaba en dilucidar las aporías del atomismo lógico, el otro autor de los Principia Mathematica, Alfred North Whitehead, desarrollaba su filosofía de la naturaleza, en la cual el tiempo jugaba un rol que recuerda tanto a Einstein como a Heráclito:

Si uno observa un saco azul, ese color se encuentra en dos acontecimientos: en el objeto mismo, y en la 'noticia sensorial' que recibe el observador. El mínimo intervalo temporal que la luz demora en llegar del saco a sus ojos no juega un papel relevante, pues en esa ínfima fracción de segundo no pudo ocurrir cambio significativo alguno en la constitución del objeto. Sin embargo, si el azul observado proviniera de una estrella, para cuando el observador reciba su 'noticia sensorial', la estrella bien pudiera haber dejado de existir, para ser ahora una nube de gas y polvo.

Según el Tractatus, cada objeto se encuentra en un 'espacio lógico' definido por las propiedades y relaciones que le son predicables (en el nivel del lenguaje), y que puede tener (en el mundo). La 'forma lógica' de un enunciado, y, por lo tanto, su sentido, tiene en dicho espacio su condición de posibilidad.

*Pero, ¿qué permanece del 'espacio lógico', del 'espacio color' de la estrella tras el paso del tiempo? ¿Qué proposición acerca de ella puede ser aseverada **con sentido** en el presente del observador? ¿Qué pregunta podría formularse? ¿Debería resignarse también al silencio?*

Pero la estrella es (¿o era?) parte del mundo, de aquello sobre lo que se puede hablar, según Wittgenstein. ¿Deberíamos resignarla, y dejar que el manto de silencio avance incluso sobre el mundo perceptual (el único mundo, según Wittgenstein)? ¿No sería demasiado pedir, hasta para la bien dispuesta Alice?

La situación planteada por Whitehead no parece radicalmente diferente de las dudas que la vaguedad le planteaba a Russell. "x es azul" tiene sentido, aunque, cuando el tiempo que tarda la luz en llegar desde x hasta el observador es muy grande respecto a la expectativa de vida para x, su valor de verdad resulta indeterminado, o por lo menos dudoso.

CONSIDERACIÓN FINAL

Solamente parece sostenible hablar de un sentido trascendental del silencio si modificamos la acepción del término respecto a su origen kantiano, de modo que, en vez de aludir a los límites del conocimiento humano en general, se circunscriba a los límites de lo expresable en el lenguaje. Es cierto que Kant hace girar su análisis en torno a la posibilidad de hacer juicios sintéticos a priori (que son, obviamente, entidades lingüísticas), pero atribuye la ilusión trascendental, y la necesidad de trazar allí el límite de lo humanamente cognoscible, al error (inevitable, pero error al fin) de usar los conceptos puros del entendimiento para crear juicios carentes de contenido empírico, es decir, carentes de la intuición de un objeto sensible. Los conceptos sin intuición son vacíos. No carecen de sentido, sin embargo, de allí su poder para ilusionar. Pero su carencia de valor cognitivo, su carácter sofístico, proviene de la ausencia de material sensible, de intuiciones que les presten contenido y los validen. La relación del entendimiento con la sensibilidad (y no la mera forma lógica del juicio) es lo que determina la posibilidad de conocer.

De allí que, si admitimos, como Wittgenstein, que hay personas capaces de contemplar el sentido de la vida, también admitimos un conocimiento (íntimo e intransferible, es cierto) puramente sensible, apartándonos de la fundamental dualidad kantiana. Estando esta dualidad de entendimiento y sensibilidad en el fundamento del sentido que Kant dio al término “trascendental”, debemos admitir además que ese sentido ya no resulta aplicable a la disquisición final del Tractatus, ya que ésta sólo toma en cuenta el elemento sensible, en cuanto habla de “contemplar”. Como además especifica la inefabilidad de dicha contemplación, y de allí la necesidad de llamarse a silencio, se presenta la posibilidad de actualizar la acepción de “trascendental” llamando así al límite para crear proposiciones con sentido. Sin embargo, esta “actualización” puede conducir a un malentendido grave, dando la impresión de que hablamos de un límite para el conocimiento, cuando en realidad se trata de un límite para su expresión lingüística. Porque, a fin de cuentas, para Wittgenstein, habría personas que contemplan el sentido de la vida, y, si esto no es conocimiento, entonces ¿qué es? Aun en las Investigaciones se admiten juegos de lenguaje donde lo que piensen las personas, máquinas, sillones, etc. tiene un sentido. Independientemente de si el pensamiento se llega a expresar o no, la jugada “x piensa” hace sentido, sentido que bien puede aludir a la epifanía del Tractatus, es decir, x bien puede pensar que contempló el sentido de la vida.

Podríamos ver tanto en Russell como en Whitehead posiciones más asimilables con el trascendentalismo kantiano que la del mismo Wittgenstein, si pensamos que ellos no ponen en tela de juicio el sentido de las proposiciones, sino su verificabilidad, basándose en que bajo ciertas circunstancias sus términos pueden no resultar aplicables a percepción alguna, dando lugar a algo así como un “concepto sin intuición”.

Para concluir, si podemos sostener que la “contemplación” es un tipo de cognición puramente sensible, como sin duda se desprende del Tractatus, entonces habría que renunciar a aplicar el término “trascendental” a esta filosofía y al silencio que impone, ya que éste no se debe a la imposibilidad de saber, sino a la de decir.

FUENTES

Carroll, Lewis; *Alice's adventures in Wonderland*, Del Fondo Editorial, Buenos Aires, 2022

Eisler, Rudolf; *Kant-Lexikon*, Georg Olms Verlag, Hildesheim, 1984

Heidegger, Martin; *Der Ursprung des Kunstwerkes*, in Gesamtausgabe, I. Abteilung: Veröffentlichte Schriften 1914-1970, Band 5: Holzwege, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1977

Kant, Immanuel; *Kritik der reinen Vernunft*, in Kants Werke, Akademie Textausgabe, Band III, Walter de Gruyter, Berlin, 1968

Russell, Bertrand; *Vaguedad*, en Antología Semántica, Editorial Nueva Visión, Buenos Aires, 1960, pp 14-24

Whitehead, Alfred; *El concepto de naturaleza*, capítulo VII Objetos, Editorial Cactus, Buenos Aires, 2019, pp 159-180

Wittgenstein, Ludwig; *Philosophische Untersuchungen / Investigaciones filosóficas*, Editorial Crítica, Barcelona, 1988

Wittgenstein, Ludwig; *Tractatus logico-philosophicus*, Alianza Editorial, Madrid, 1981